

О ГНЕЗДОВАНИИ ЛЕБЕДЯ-КЛИКУНА (*CYGNUS CYGNUS*) В КЫРГЫЗСТАНЕ

А.Н.Остащенко, Г.А. Лазьков

Институт биологии НАН Кыргызской Республики

aostas@yandex.ru; glazkov1963@mail.ru

Аннотация: В сообщении описываются случаи наблюдения гнездования лебедя-кликуна на озерах Кыргызстана.

Summary: In the message describe cases of observing the nesting of Swans at the Lakes of Kyrgyzstan.

Ключевые слова: Иссык-Кульская область, лебедь-кликун, гнездование

Key words: Issyk-Kul region, Whooper Swan, nesting

Гнездование лебедя-кликуна в Кыргызстане впервые отмечено в 1974 году на озере Сон-Куль [2]. После этого гнездование 1-2 пар лебедей на озере стало регулярным вплоть до конца двадцатого века. Начиная с 2005 года лебеди-кликунуны на Сон-Куле не встречались, вероятно, они были уничтожены многочисленными рыбаками. Дело в том, что при линьке у лебедей на крыльях одновременно выпадают все маховые перья и птицы 2-3 недели не способны летать. Обычно этот период совпадает со временем взросления птенцов. В начале века у рыбаков появились моторные лодки, это позволило легко отлавливать, как молодых, так и взрослых птиц.

На озере Чатыр-Куль А.К. Кыдыралиев встречал кликунов весной и осенью, одна линная птица была окольцована в июле 1978 года. Несмотря на многочисленные посещения озера во второй половине двадцатого века другими орнитологами, гнездование лебедя-кликуна здесь не отмечено.

1 сентября 2011 года в восточной части озера Чатыр-Куль была замечена пара кликунов с птенцом, достигшим $\frac{3}{4}$ размера взрослой птицы [3]. Возможно, здесь гнездились лебеди, покинувшие озеро Сон-Куль из-за преследования человеком. К сожалению, сведений о гнездовании кликунов на озере в последующие годы не поступало.

13 июля 2017 года на небольшом озере, расположенном по правой стороне автомобильной дороги с.Тюп – Кеген, перед перевалом Сан-Таш, была обнаружена пара лебедей-кликунов с двумя птенцами величинной около половины взрослой птицы. Это мелководное озеро овальной формы, размером 150 на 1200 метров, расположено на высоте 1990 м над ур. моря. Оно почти сплошь заросло горцем земноводным (*Polygonum amphibium*). В двухстах метрах от него проходит автомобильная дорога, за которой находится небольшой посёлок. По дороге часто проезжают машины, но птицы привыкли к движению. Когда наш автомобиль съехал с дороги и остановился в трёхстах метрах, лебеди спокойно продолжали кормиться.

Интересно отметить, что Чокан Валиханов (Дневник поездки на Иссык-Куль, 1858 год) 25 мая в записи, несомненно, относящейся к этому озеру пишет: “В озере видели мы гусей, называемых иртышскими”. Далее следует рисунок, на котором изображён горный гусь. Так как в мае у горных гусей проходит гнездование возможно горные гуси здесь гнездились.

Перечисленные факты гнездования лебедя-кликуна, свидетельствуют о том, что на территории Кыргызской Республики имеются условия для формирования гнездящейся популяции этого вида.

ЛИТЕРАТУРА

1. Валиханов Ч. Страна шести городов. Дневник путешествия на Иссык-Куль. М. 2017.
2. Кыдыралиев А.К. Птицы озёр и горных рек Киргизии. Фрунзе. 1990. С. 43-44.
3. Остащенко А.Н., Давлетбаков А.Т. Гнездование лебедя-кликуна на озере

